

ТЕХНОЛОГИЯИ КЕЙС (ҲОЛАТ, ВАЗЪИЯТҲОИ ТАЪЛИМ) ДАР ТАҲСИЛОТИ МУОСИР: ВАСИЛАИ ФАЪОЛИ ОМУЗИШ ВА ТАФАККУРИ ИНТИҚОДӢ

ШЕРДИЛОВА СУРАЙЁ ФАРМОНБЕКОВНА

Донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъии Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ, и.в.дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва табиӣ-риёзӣ Душанбе, Чумхурии Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар ин мақола мо моҳияти технологияи кейс (ҳолат, вазъият) самтҳои истифодаи он ва таъсири он ба раванди омӯзиш ва қабули қарорҳои таҳлил намудем.

Дар шароити муосири рушди илму техника, низоми таълим талаб мекунад, ки хонандагон ва донишҷӯён на танҳо донандаи маълумот бошанд, балки тавоноии таҳлил, баҳодихӣ ва қабули қарорҳои одилона дошта бошанд. Барои расидан ба ин ҳадаф, бояд дар таълим усулҳои истифода бурда шаванд, ки фаъолияти фикрӣ ва мустақили хонандагонро фаъол гардонад. Яке аз чунин усулҳои муассир -технологияи кейс (ҳолат, вазъият) мебошад.

Вожаҳои калидӣ: технологияи кейс, вазъиятҳои таълимӣ, малакаҳои муосир, методи кейс, афзалиятҳои технологияи кейс, тафаккури интиқодӣ.

ШЕРДИЛОВА СУРАЙЁ ФАРМОНБЕКОВНА

Институт цифровых технологий и искусственного интеллекта Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, кандидат филологических наук, и дотцент кафедры гуманитарных и естественно-математических наук, г. Душанбе, Республика Таджикистан

Аннотация: В данной статье мы проанализировали сущность кейс-технологии (состояние, ситуация) области ее применения и ее влияние на процесс обучения и принятия решений.

В современных условиях развития науки и техники система образования требует, чтобы учащиеся и учащиеся были не только знатоками данных, но и обладали способностью анализировать, оценивать и принимать справедливые решения. Для достижения этой цели необходимо использовать в обучении методы, которые активизируют мыслительную и самостоятельную деятельность учащихся. Одним из таких эффективных методов является кейс-технология (случай, ситуация).

Ключевые слова: кейс-технология, образовательные ситуации, современные навыки, кейс-метод, преимущества кейс-технологии, критическое мышление.

SHERDILOVA SURAYO FARMONBEKOVNA

Institute of Digital Technologies and Artificial Intelligence of the International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan, an associate professor at the Department of Humanities and Natural Sciences Dushanbe, Republic of Tajikistan

Annotation: In this article, we have analyzed the essence of case technology (state, situation), its application areas and its impact on the learning and decision-making process.

In modern conditions of science and technology development, the education system requires that students and students are not only data experts, but also have the ability to analyze, evaluate and make fair decisions. To achieve this goal, it is necessary to use methods in teaching that activate students' thinking and independent activity. One of such effective methods is case technology (case, situation).

Keywords: case technology, educational situations, modern skills, case method, advantages of case technology, critical thinking.

Методи кейс (аз англисии case method) як равиши таълимест, ки дар он донишомӯзон бо таҳлил ва муҳокимаи вазъиятҳои воқеии ҳаёт ё ҳолатҳое, ки ба масъалаҳои муаммоҳои амалӣ ва мушкилоти муассисаи таълимӣ марбутанд, машғул мешаванд. Ин метод дар асоси ҳалли масъалаҳои “кейсӣ” (ҳолат) ба донишомӯзон кумак мекунад, ки малакаҳои қабули қарор ва таҳлил қардорро рушд диҳанд.

Дар шароити муосири рушди илму техника, низоми таълим талаб мекунад, ки хонандагон ва донишҷӯён на танҳо донандаи маълумот бошанд, балки тавоноии таҳлил, баҳодихӣ ва қабули қарорҳои одилона дошта бошанд. Барои расидан ба ин ҳадаф, бояд дар таълим усулҳое истифода бурда шаванд, ки фаъолияти фикрӣ ва мустақили хонандагонро фаъол мегардонанд. Яке аз чунин усулҳои муассир -технологияи кейс (ҳолат, вазъият) мебошад.

Дар ҷаҳони муосир, ки пешрафти илм ва техника бо суръати баланд рушд мекунад, технологияи кейс ҳамчун як воситаи муассир барои ҳалли мушкилоти амалӣ ва таълимӣ мавқеи муҳим касб намудааст. Ин метод асосан барои омӯзиш, таҳлил ва қабули қарорҳо дар асоси мисолҳои воқеӣ истифода мешавад.

Технологияи кейс имконият медиҳад, ки хонандагон, мутахассисон, таҳлилгарон малакаҳои таҳлилий ва мантиқии худро рушд диҳанд, вазъиятҳои гуногунро аз дидгоҳи мухталиф баррасӣ намоянд ва қарорҳои самарабахш қабул намоянд.

Дар ин мақола мо моҳияти технологияи кейс (ҳолат, вазъият) самтҳои истифодаи он ва таъсири он ба раванди омӯзиш ва қабули қарорҳо таҳлил хоҳем кард.

Методи кейс (вазъиятҳои таълимӣ, ҳолат) -усули омӯзиш ва таҳлили ҳолатҳои воқеӣ, ки метавонанд дар самти омӯхташуда сурат гиранд. Дар ин раванд, хонандагон истифодаи донишҳои назариявӣ бадастомадаро дар амал, дуруст арзёбӣ кардани далелҳо ва бо донишҳои худ алоқаманд кардани онҳо, изҳор ва далели мавқеи худро меомӯзанд. Барои ҳалли вазъиятҳои таълимӣ (кейс), шумо бояд таҳлили вазъияти пешниҳодшуда ва ҳалли некбинонаро анҷом диҳед. Ин методика бо истифодаи мисолҳои амалии аз ҳаёт гирифташуда ё моделҳои сохташуда ба омӯзандагон кумак мерасонад, ки дониши назариявӣ худро бо амалия табдил диҳанд.

Кейс ("case" -ҳолат) технологияи интерактивии таълим, ки ба ташаккули дониш, малака, сифатҳои шахсии хонандагон дар асоси таҳлил ва ҳалли вазъияти мушкилоти воқеӣ ё моделишуда дар заминаи фаъолияти касбӣ, ки дар шакли кейс (ҳолат, вазъият) пешниҳод шудааст, равона карда шудааст.

Истифодаи методи кейс (ҳолат) дар раванди таълим чунин хусусиятҳо дорад:

Ҳалли масъалаҳои воқеӣ. Таҳлили вазъиятҳои воқеӣ ба донишомӯзон имкон медиҳад, ки бо мушкилоти ҳаррӯза ва стратегияи амалии ҳаёти қорӣ ошно шаванд.

Гурӯҳҳои таҳлилий. Тавре ки дар ин метод гурӯҳҳои донишомӯзон якҷоя бо омӯзгорон ё роҳбарон барои таҳлил кардани ҳолатҳо фаъолият мекунанд, ҳамкориҳои байни донишомӯзон рушд меёбад.

Таълим дар асоси амал. Бо истифода аз ҳолатҳои воқеӣ, донишомӯзон ба таҷриба амал мекунанд ва барои ҳаллу фасл кардани муаммоҳои роҳҳои эҷодӣ пайдо мекунанд.

Методи кейс (ҳолат, вазъият) як усули муассир барои ба таври амиқ ва амалӣ фаҳмидани таҳлил ва роҳҳои ҳалли масъалаҳо мебошад.

Рӯзҳои охир истифодаи фаъоли технологияи кейс (ҳолат) дар соҳаи маориф оғоз ёфт ва ҳоло ин усул ба яке аз технологияҳои самараноки таълим табдил ёфтааст. Афзалиятҳои усули кейс (ҳолат) дар муқоиса бо усулҳои анъанавии таълим кадомҳоянд? Биёед се чизи муҳимтаринро номбар кунем:

- **Самти амалӣ.** Усули кейс имкон медиҳад, ки дониши назариявӣ ба ҳалли масъалаҳои амалӣ татбиқ карда шавад. Ин усул танҳо таҳсилоти академикиро ҷаброн мекунад.

- **Шакли интерактивӣ.** Усули кейс (ҳолат, вазъият) азхудкунии самараноки маводро тавассути ҷалби баланди эмотсионалӣ ва иштироки фаъолонаи хонандагон таъмин мекунад.

Иштирокчиён ба вазъияти таълимӣ фаро гирифта мешаванд: кейс (ҳолат, вазъият) қаҳрамони асосӣ дорад, ки дастаи худро ба ҷои ӯ мегузорад ва мушкилотро аз номи ӯ ҳал мекунад. Дар таълим на ба азхудкунии дониши тайер, балки ба таҳияи он таъкид карда мешавад.

• **Малакаҳои мушаххас.** Усули кейс (ҳолат, вазъият) имкон медиҳад, ки "маҳорати тавонистан" (soft skills), ки дар донишгоҳ таълим дода намешавад, аммо дар ҷараёни кори воқеӣ хеле зарур аст, тақмил дода шавад.

Ҳалли вазъият аз якҷанд қадам иборат аст:

- 1) омӯзиши вазъи пешниҳодшуда (кейс);
- 2) ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумоти ғумшуда;
- 3) муҳокимаи имконоти имконпазири ҳалли масъала;
- 4) таҳияи ҳалли беҳтарин.

Соҳаҳои истифодаи кейс (ҳолат, вазъият)

Маориф (мактабҳо, донишгоҳҳо)

Бизнес ва менеҷмент

Тиб

Ҳуқуқ

Илмҳои иҷтимоӣ

Намунаи кейс (ҳолат, вазъият)

Кейс (ҳолат)-хонандаи N пайваста ҷавобхоро аз ҳамсинфонаш дар қорҳои санҷишӣ ва мустақилона нусхабардорӣ мекунад. Пеш аз имтиҳонҳо ӯ изтироб нишон медиҳад: саволҳои зиёд медиҳад, кӯшиш мекунад, ки супоришҳоро пешакӣ фаҳмад ва хеле ташвишнок менамояд. Дар ҷараёни кори санҷишӣ хонанда зуд-зуд ба атроф нигоҳ мекунад, кӯшиш мекунад, ки назди хонандагони қавӣ биншинад ва ғайроне роҳҳои нусхабардориро меҷӯяд, ки ин боиси норозигии ҳамсинфон мешавад. Пас аз имтиҳонҳо ӯ аз муҳокимаҳо канорагирӣ мекунад ва баъзан аз мушкил будани супоришҳо ё набудани вақти кофӣ барои омодагӣ шикоят мекунад.

1. Чӣ сабабгори чунин рафтори хонанда шудааст?
2. Рафтори хонанда аз чӣ шаҳодат медиҳад?
3. Нақши омӯзгор дар ин вазъият чӣ гуна аст?
4. Оё чунин мисолҳо дар таҷрибаи шумо вучуд доранд?
5. Шумо дар ин ҳолат чӣ гуна мубориза мекунед?

Барои анҷом додани таъмири синф бояд сметаи хароҷот тартиб дода шавад. Шартҳои инҳоянд: маҷмуи мавдро ҳисоб кардан ва арзиши онро ҳисоб кардан лозим аст. Синфро то соли нави таҳсил таъмир кардан лозим аст: сақфро сафед кардан, 3 деворро ранг кардан (як деворро тирезаҳо ишғол мекунанд), плинтусро насб кардан.

Андозаи синф: дарозии 8м; паҳноӣ 6м; баландии 3м.

Хароҷоти мавод: 1л сафедкунӣ барои 3 м² сақф; 1 л ранг барои 4 м² девор.

Арзиши мавод: 1 банка сафедкунӣ бо иқтидори 4л 450 сомонӣ арзиш дорад; 1 банка ранг бо иқтидори 3л 1050 сомонӣ арзиш дорад; 1 м² линолеум 500 сомонӣ арзиш дорад; 1м плинтус барои сақф 180 сомонӣ арзиш дорад; 1м плинтус барои фарш 210 сомонӣ арзиш дорад.

Арзиши тамоми маводи барои таъмири синф зарурӣ чанд аст?

Қор оид ба ҷустуҷӯи мушкилоти гузошташуда дар 4 гурӯҳ ташкил карда шудааст. Хонандагон бояд ҳисобҳои заруриро иҷро кунанд. Қор аз рӯи гурӯҳҳо бо истифода аз усули кейс (ҳолат).

Натиҷаҳо ба ҷадвал дохил карда мешаванд, ҳолҳо дар ҳар гурӯҳ ҳисоб карда мешаванд.

Иҷрои супоришро муҳокима кунед.

Кейси №1. Гурӯҳи I арзиши мавдро барои таъмири шифт пайдо мекунад.

Кейси №2. Гурӯҳи II арзиши мавдро барои таъмири деворҳо пайдо мекунад.

Кейси №3. Гурӯҳи III арзиши мавдро барои таъмири фарш пайдо мекунад.

Кейси №4. Гурӯҳи IV арзиши маводро барои насб кардани тахта пайдо мекунад.
 $1800 + 4200 + 24000 + 10920 = 40920$ сомони арзиши умумии тамоми мавод.

Усули кейс (ҳолат, вазъият) имконият медиҳад, ки назария ва амалияро ба таври оптималӣ омезиш диҳад, малакаҳои кор бо манбаҳои гуногуни иттилоотро инкишоф диҳад. Хонандагон донишҳои тайёрро ба даст намеоранд, балки мустақилона роҳҳои ҳалли онҳоро меомӯзанд, қарорҳои дар вазъияти ҳаёт қабулшуда нисбат ба омӯхтани қоидаҳо зудтар дар хотир нигоҳ дошта мешаванд. Илова бар ин, раванди ҳалли мушкилоти дар кейс (ҳолат, вазъият) пешниҳодшуда муносибати эҷодӣ ба донишро дар бар мегирад ва иштироки дастаҷамъонаро талаб мекунад.

Ҳамин тариқ, дар доираи ин усули таълим, хонандагон инчунин тарзи риояи қоидаҳои муоширатро меомӯзанд: кор дар гурӯҳҳо, гӯш кардани ҳамсуҳбатон, баҳсу мунозира ва сохтани схемаҳои мантиқии ҳалли мушкилот бо посухҳои омехта. Дар дарсҳо хонандагон дилгир намешаванд, балки фаъолона фикр мекунанд, таҳлил мекунанд ва малакаҳои мувоҳисаро инкишоф медиҳанд. Ниҳоят, истифодаи усули вазъиятҳо ҳатто ба хонандагони камтаҷриба имкон медиҳад, ки дар муҳокимаи саволҳо фаъолона иштирок кунанд, зеро ҷавобҳои ягона барои омӯхтан вучуд надоранд. Ба ҷойи ин, онҳо метавонанд ҷавобҳои худро пешниҳод кунанд.

Принсипҳои умумии кейс (вазъият, ҳолат)

► Ба даст овардани малакаҳои зарурии таҳқиқот, таҳлил ва қабули қарорҳо дар фаъолияти оянда, расидан ба сатҳи зарурии умумигардонӣ.

► Ташаккули малака ва малакаҳои фаъолияти фикрӣ. Ба рушди қобилияти омӯзиш, қобилияти коркарди микдори зиёди иттилоот диққати махсус дода мешавад.

► Кейси омӯзишӣ - барои муҳокима, таҳлили мустақилона ва ҷустуҷӯ таҳия карда мешавад, на барои нишон додани он, ки чӣ гуна кор кардан лозим аст ё не ё чӣ гуна мавқеи назариявӣ дар амал кор мекунад. Ин навъи ҳолат мавҷудияти ягона ҳалли дурустро пешбинӣ намекунад. Арзиши бузургтарин барои ин намуди супоришҳо маводҳои мебошанд, ки ба ташкили кор оид ба муайян кардани мушкилот ва мустақилона ёфтани ҳалли онҳо имкон медиҳанд.

1. Тағйир додани рафтор:

- таҷрибаи шахсии ҳалли мушкилот;
- таҳаммулпазирӣ ба хатогиҳо;
- тағйирёбии тафаккур, омодагӣ ба омӯхтани таҷрибаи дигарон;
- суръат ва сифати қабули қарорҳо;
- омодагӣ барои дифоъ аз мавқеи худ

Манфиатҳои усули омӯзиши кейс (ҳолат)

Дар муқоиса бо усулҳои анъанавии таълим, усули кейс (ҳолат) як қатор бартариҳои раднопазир дорад.

► Усулҳои анъанавӣ ба омӯзиши чизе ва технологияи кейс ба татбиқи донишҳои мавҷуда дар вазъияти мушаххас барои ҳалли мушкилоти муайян равона карда шудаанд. Метавон гуфт, ки усули кейс имкон медиҳад, ки назария бо ҳаёти воқеӣ алоқаманд бошад ва малакаҳои истифодаи назария, усулҳо ва принсипҳоро ташаккул диҳад, ки дар бораи мавзӯ назар ба таҳсилоти академикӣ тасаввуроти васеътар медиҳад.

► Дар усули кейс (ҳолат, вазъият) диққати таълим на ба азхудкунии дониши тайёр, балки ба таҳияи он дода мешавад. Хонандагон худро аз ҷиҳати эмотсионалӣ ҷалб мекунанд ва ба ин раванд машғул мешаванд, ки боиси азхудкунии дониш ва малакаҳо мегардад.

Усули кейс имкон медиҳад, ки малакаҳои, ки дар ҳаёти воқеӣ (ҳам дар ҳаёти касбӣ ва ҳам дар ҳаёти ҳаррӯза) хеле заруранд, такмил дода шаванд:

Малакаҳои иттилоотӣ, малакаҳои таҳлилий;

Қобилияти ҷустуҷӯи маълумоти гумшуда, ҷудо кардани иттилооти муҳим ва ғайримуҳим, таҳлил ва коркарди массивҳои калони иттилоот дар муддати кӯтоҳ, тафаккури сохторӣ ва мантиқӣ, фарзияҳо ва фарзияҳо, мантиқӣ ва сохтории натиҷаҳо;

Ташаккули шахсияти шахси муосир танҳо дар сурате имконпазир аст, ки таҷрибаи ташаббускорӣ дар ҳалли мушкилоти барои синну соли мушаххас имконпазир аз солҳои кӯдакӣ инкишоф ёбад. Омӯзиш яъне азхудкунӣ ва коркарди дурусти иттилоот тезиси асосии равиши фаъолият ба омӯзиш мебошад. Ҳамаи технологияҳои инноватсионии педагогӣ дар ибтидо ба муносибати салоҳиятнок асос ёфта, дар натиҷаи омӯзиш ба фаъолияти касбии оянда равона карда шудаанд.

Усули кейс (вазъият, ҳолат) яке аз усулҳои муосири раванди таълим аст. Хусусияти ғайриоддӣ он дар ғайрианъанавии гирифтани дониш аз ҷониби хонандагон аст. Моҳияти усули кейс (вазъият) дар он аст, ки ба хонандагон пешниҳод карда мешавад, ки барои вазъияте, ки ба мушкилоти воқеии ҳаёт алоқаманд аст ва тавсифи он ягон вазифаи амалиро инъикос мекунад, ҳалли худро пайдо кунанд. Парванда вазъияти мушкилотро дар асоси омилҳои ҳаёти воқеӣ ба вучуд меорад, дар ҳоле ки худӣ масъала ҳалли ягона надорад. Аҳамияти ин усул зарурати дониши омӯзгорро дар бораи хусусиятҳои ташкили он муайян мекунад.

Ин усулро ба технологияҳои муосири педагогӣ нисбат медиҳанд, аз ин рӯ азхудкунӣ он аз ҷониби омӯзгорон барои баланд бардоштани самаранокии раванди таълим ва тарбия муҳим аст. Раванди омодакунии хонандагон барои ҳалли вазъият ба малакаи малакаи кор бо вазъиятҳои иттилоотӣ асос ёфтааст, ки имкон медиҳад донишҳои мавҷударо навсозӣ кунанд, фаъолияти илмӣ-тадқиқотиро фаъол созад.

Истифодаи технологияи кейс (ҳолат) фаъолияти педагогиро дар бар мегирад, ки метавонад дар доираи се стратегияи рафтори омӯзгор ҳангоми кор бо вазъияти таълимӣ бошад:

- омӯзор метавонад барои ҳалли вазъият дар шакли саволҳои иловагӣ маслиҳатҳо ё маълумоти иловагӣ пешниҳод кунанд;
- дар шароити муайян омӯзгор ҳудудҳои ҳақиқат медиҳад;
- омӯзгор метавонад ҳеч қорре накунад ва ба хонандагон имконият диҳад, ки мустақилона дар ҳалли мушкилот кор кунанд.

Афзалиятҳои технологияи кейс

- рушди тафаккури интиқодӣ ва таҳлилий
- омӯзиши таҷрибаи воқеӣ
- беҳтар шудани малақаҳои қабули қарор
- такмил додани малақаҳои кор дар гурӯҳ

Дар натиҷа, методи кейс (вазъият, ҳолат) як методи муассир барои таҳлили вазъиятҳои мушаххас ва ёфтани роҳҳои ҳалли амалии онҳо мебошад, ки дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла таълим васеъ истифода бурда мешавад.

Технологияи кейс як усули самарабахши таълимӣ ва таҳлилий мебошад, ки хонандагонро ба таҳлили мушкилоти воқеӣ ва қабули қарорҳои дуруст омода месозад. Он малақаҳои таҳлилий, эҷодӣ ва ҳамкориро рушд медиҳад.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

1. *Деркач А. М.* Кейс-метод в обучении // Специалист. — 2010. — № 4. — С. 22-23.
2. *Канардов И. В.* Кейс-тестинг: практика использования и перспективы // Кадры предприятия: журнал. — Издательство «Финпресс», 2006. — № 12. — С. 19—26. — ISBN ББК У9(2) 240.1. — ISSN 1814-8468.
3. *Киселёв В. Д.* Как написать авторский проектный социально-экономический кейс в формате кейсис. — Методика и сборник деловых игр. — М.: КТК «Галактика», 2018. — С. 320. — ISBN 978-5-9500662-5-2, УДК 378.046.4, ББК 65.291.2.